

SUKZESSIONALES SILVOARABLES AGROFORSTSYSTEM UND SOLIDARISCHE LANDWIRTSCHAFT

1. Eine neu angelegte Baumreihe mit Kulturen während der ersten Erntesaison im Jahr 2023 2. Neu angelegte Baumreihen und Gehölzstreifen in der ersten Erntesaison 2023
3. Eine Baumreihe mit Feldfrüchten während der zweiten Erntesaison im Jahr 2024 4. Baumreihen und Gehölzstreifen in der zweiten Erntesaison 2024 (Fotos: Tanja Kähkönen)

WAS UND WARUM:

Das Pilotprojekt Lill-Nägels Agroforstwirtschaft (Abbildung 1) wurde 2022 in Kirkkonummi, Südfinnland, ins Leben gerufen. Es handelt sich um ein sukzessionales silvoarables Agroforstsystem, bei dem Marktfrüchte wie Knoblauch zusammen mit Obstbäumen und Beeren, Rhabarber und einigen anderen Gemüsesorten im Staffelanbau kultiviert werden. Ziel dieses Systems ist in erster Linie die biologische Sanierung des degradierten Bodens durch vielfältige Pflanzengemeinschaften und die Förderung der damit verbundenen Mikrobiome sowie der Bodenfauna.

Gleichzeitig dient dieses System als Pilotprojekt zur Untersuchung der sukzessionalen – also zeitlich und räumlich gestaffelten – silvoarablen Agroforstwirtschaft in finnischen bioregionalen und sozioökonomischen Kontexten – insbesondere im Hinblick auf die Beziehung zwischen Landwirten und Verbrauchern. Das für das Pilotprojekt vorgesehene Modell der solidarischen Landwirtschaft (Solawi) ist ein von Landwirten geführtes System, bei dem Verbraucher für jede Erntesaison Vorabkäufe landwirtschaftlicher Produkte tätigen können. Seit seiner ersten vollständigen Vegetationsperiode im Jahr 2023 liefert das Pilotprojekt erste Erträge. Die vermarkteten Kulturen variieren dabei stark, entsprechend der zeitlichen Dynamik in diesem gestaffelten Anbausystem.

SCHLÜSSELWÖRTER: Solidarische Landwirtschaft, Kapitalrendite / Return on Investment (ROI), kurze Wertschöpfungsketten, sukzessionale Agroforstwirtschaft

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN WIRD?

Im Pilotprojekt Lill-Nägels Agroforstwirtschaft werden sowohl die Schichtung als auch die Sukzession bei der Gestaltung des sukzessionalen silvoarablen Agroforstsystems berücksichtigt. Dabei fördert die zeitliche Abfolge - d.h. die Sukzession der Kulturen - die Bodeneigenschaften und somit zugleich auch die Produktion marktfähiger Kulturen.

In einer systematischen Sukzessionsplanung werden für jede Pflanzenart in Kombination mit anderen Arten über Zeit und Raum hinweg geeignete Nischen geschaffen. Ein zentrales Gestaltungsprinzip ist dabei die Schichtung: Die Nischenanforderungen jeder Art werden sowohl im zeitlichen Verlauf als auch innerhalb der verschiedenen vertikalen Ebenen des agroforstwirtschaftlichen Systems berücksichtigt. In dieser Praxis unterscheidet man vier Schichten, die sich am Lichtbedarf und an der Wuchshöhe der Pflanzen orientieren: Baum-, Strauch-, Kraut- und Bodenschicht. Die gezielte Steuerung der Sukzession – also des Prozesses, bei dem sich die Artenzusammensetzung eines Gebietes im Laufe der Zeit verändert, ermöglicht es, die Bodeneigenschaften gezielt zu beeinflussen und in unterschiedlichen zeitlichen Stadien verschiedene marktfähige Pflanzen zu produzieren. Das Design des Systems ähnelt in seiner Vielfalt und Dynamik einer Gärtnerei, wobei die Kombination aus Schichtung und Staffelanbau eine nachhaltige und produktive Nutzung der Fläche gewährleistet.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Sukzessionale silvoarable Agroforstsysteme können Landwirten in jeder Entwicklungsphase auch betriebswirtschaftliche Vorteile bieten. Obwohl die Implementierungskosten aufgrund der Pflanzenvielfalt und des erhöhten Arbeitsaufwands höher sind als bei Monokulturen, ermöglichen diese Systeme eine potenziell höhere Ertragsgenerierung. Die Vorteile ergeben sich aus zwei wesentlichen Faktoren: Erstens verkürzt sich die Zeitspanne zwischen der Systemetablierung und der ersten Ernte marktfähiger Erzeugnisse. Zweitens gewährleistet die sukzessionale Agroforstwirtschaft eine kontinuierliche Produktionskapazität verschiedener marktfähiger Erzeugnisse während des gesamten Entwicklungsprozesses. Diese Faktoren führen zu einem verkürzten Amortisationszeitraum der Kapitalrendite (Return on Investment, ROI), was die betriebswirtschaftliche Attraktivität des Systems erhöht. Aus technischer Sicht ermöglicht die mehrschichtige Struktur der Vegetation in Baumreihen eine effizientere Lichtausnutzung im Vergleich zu Monokulturen. Durch gezielte Licht- und Schattenregulierung kann gezielt Beschattung dort bereitgestellt werden, wo sie für andere Kulturen benötigt wird. Diese optimierte Mikroklimaregulierung steigert die Gesamtproduktivität durch reduzierten Sonnenstress und erhöhte Bodenfeuchtigkeit.

Die agrarforstliche Praxis bei Lill-Nägels ist ein experimentelles System, das sowohl die Produktion als auch die Beziehung zwischen Landwirten und Verbrauchern umfasst. Das System wurde als solidarische Landwirtschaft konzipiert, läuft aber derzeit nicht als solche, da das Projekt öffentlich finanziert wird. Sobald das System vollständig etabliert ist und ein größeres Erntevolumen zur Verfügung steht, werden die Bürger eingeladen, kostenlos zu ernten. Voraussetzung dafür ist ihre Mitwirkung an der Datenerfassung: Jede Ernte von Bäumen und Sträuchern wird dabei einzeln dokumentiert, um detaillierte Ertragskarten der Polykulturen zu erstellen.

Ein zentrales Merkmal, mit dem Solawi zur fairen Verteilung wirtschaftlicher Risiken zwischen Erzeugern und Verbrauchern beiträgt, ist das Selbsternte-Prinzip des Programms. Dadurch entfallen oder verringern sich zahlreiche Arbeits- und Infrastrukturkosten wie das Pflücken, Verpacken, Lagern, Weitervermarkten und Ausliefern, da die Kundinnen und Kunden die Ernte eigenständig übernehmen. Da Solawi eine direkte Beziehung zwischen Landwirten und Verbrauchern fördert, kann dieses Pilotprojekt zudem als Modell dienen, um beiden Gruppen alternative Formen der Lebensmittelproduktion näherzubringen und so zu demokratischeren Lebensmittelsystemen beizutragen.

KERNAUSSAGEN:

- Die solidarische Landwirtschaft schafft direkte Beziehungen zwischen Landwirten und Verbrauchern.
- Die wirtschaftlichen Risiken und Vorteile der Nahrungsmittelproduktion werden in der solidarischen Landwirtschaft zwischen Erzeugern und Verbrauchern aufgeteilt.
- Kurze Wertschöpfungsketten der solidarischen Landwirtschaft unterstützen die lokale Wirtschaft und die Zirkulation wirtschaftlicher Ressourcen innerhalb einer Gemeinschaft.

Sukzessionale Agroforstwirtschaft bei Lill-Nägels Agroforst-Pilotprojekt (Bild: Joshua Finch)

References:

Finch, J. 2022. Available at: https://www.novia.fi/assets/Publikationer/Serie-R-Rapporter/Successional-Agroforestry-Trip-to-Denmark-October-2022_Finch.pdf [Accessed 14 May 2025].

Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry> [Accessed 13 May 2025].

Joshua, F. 2023. Successional Agroforestry? Part 2. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/successional-agroforestry-part-2> [Accessed 13 May 2025].

Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Part 3. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry-part-3> [Accessed 13 May 2025].

Finch, J. 2024. The Conundrum of Tool Acquisition in Successional Agroforestry Systems. Novia University of Applied Sciences. Novia Publikation och produktion, serie R: Rapport 5 / 2024. Available at: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/879793/Finch_Joshua2024_Tools_layout.pdf;jsessionid=308E9FD0324D74C580296D1142196E2?sequence=1 [Accessed 14 May 2025].

Kähkönen, T., den Herder, M. & Finch, J. 2025. Community Supported Agriculture as a Collaboration Model of Food Production in Agroforestry. AF4EU Practice abstract. 1 p.

Novia University of Applied Sciences. 2025. Lill-Nägels Agroforestry Pilot Project. Available at: <https://www.novia.fi/en/lill-nagels/> [Accessed 23 January 2025].

TANJA KÄHKÖNEN¹, MICHAEL DEN HERDER¹, JOSHUA FINCH²,
TANJA.KAHKONEN@EFL.INT

European Forest Institute¹, Novia University of Applied Sciences²

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.